

AYOLLAR TA'LIMINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.

Nezomjonova Umida O'tkirjon qizi

Namangan viloyati Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari
instituti Til va tarjima fakulteti XTA-IU-24 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18206183>

Annotatsiya

Ushbu maqola ayollar ta'limining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etildi. Ayollarning bilimli va malakali bo'lishi nafaqat oilaning, balki butun jamiyatning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ayollar ta'limi, jamiyat taraqqiyoti, gender tengligi, ma'rifat, bilimli ayol, ijtimoiy rivojlanish, ta'limning roli, oila, oila totuvligi, kelajak avlod

The Role of Women's Education in Social Development

Abstract

This article provides a theoretical analysis of the role and importance of women's education in the development of society. It emphasizes that educated and qualified women have a positive impact not only on the well-being of their families but also on the overall progress of society.

Keywords: women's education, societal development, gender equality, enlightenment, educated woman, social progress, the role of education, family, family harmony, future generations

Har qanday jamiyatning taraqqiyoti, avvalo, uning a'zolari, ayniqsa ayollarning bilim darajasi va madaniyatiga chambarchas bog'liq. Ayol — jamiyat tayanchi, oila asosi va farzand tarbiyachisi bo'lishi bilan birga, bugungi kunda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan malakali mutaxassis sifatida ham muhim o'rin egallamoqda. Agar ayol bilimli bo'lsa, oilada xotirjamlik, fayz, saranjomlik va ahillik ustuvor bo'ladi. Zamon talablariga javob bera oladigan bilimli ayol bo'lish uchun har bir ayol o'z ustida tinimsiz ishlashi, ham diniy, ham dunyoviy bilimlarni egallashi lozim. Chunki aynan ayollar — kelajak avlodni dunyoga keltirib, ularni tarbiyalaydi va voyaga yetkazadi. Bunday mas'uliyatli vazifani ado etish, shuningdek, jamiyatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojiga hissa qo'shadigan barkamol shaxslarni voyaga yetkazish uchun, avvalo, onalarning o'zi yetarlicha bilimli bo'lishi zarur. Shu bois, bugungi kunda qiz bolalarni bolalik va o'smirlik davridan boshlab kitobxonlikka, xorijiy tillarni o'rganishga va intellektual salohiyatini oshirishga yo'naltirish muhimdir. Bu esa kelajakda ayollarning jamiyatdagi faolligini oshirib, ularning ta'lim va tarbiya sohasidagi o'rnini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Ilm-fan — har qanday davlatni taraqqiyotga yetaklovchi asosiy kuch hisoblanadi. Davlatning rivojlanishini fan taraqqiyoti

orqali baholash o'rinli, desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bois O'zbekiston uchun ilm-fan taraqqiyoti farovonlik va barqarorlik sari muhim qadamlardan biridir. Buyuk bobokalonimiz Imom Buxoriy aytganlaridek: "Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmaydi." Shuningdek, "Ilm olish har bir erkak va ayolning burchidir", deyiladi. Hadisi sharifda ilm egallash oliy saodat deb ta'riflangan bo'lsa, uni ezgu ishlarga sarflash — baxt sari yo'lning eng yuksak cho'qqisidir.

Islom dini ayol kishiga ta'lim olish va madaniy saviyasini oshirish huquqini bergan, erkaklarni esa bu borada mas'ul qilib qo'ygan. Ilm izlash erkak va ayol uchun barobar farzdir [1]. Buyuk mutafakkir Abdulla Avloniy: "Qizlar bilim olishga hammadan ko'ra ko'proq intilishi lozim. Zero, bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi," — deganlari bejiz emas. Shu bilan birga, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Kim ilm talab qilib yo'lga chiqsa, Alloh unga jannat yo'lini yengil qilib qo'yadi," — deb aytganlar [2]. Aytish joizki, agar bitta erkak o'qisa, bitta oila ma'rifatli bo'ladi. Ammo agar bir ayol o'qisa, butun millat ma'rifatli bo'ladi. Chunki qiz bola — kelajakdagi ona. U o'z farzandlarini ham bilimli bo'lishga chorlaydi. Afsuski, hanuzgacha jamiyatda qiz farzandning ta'lim olishini muhim deb hisoblamaydigan ota-onalar uchrab turadi. Xalq orasida "Qiz bola o'qib olim bo'ladimi?", "Qizingni o'qitsang, senga oyni olib beradimi?" kabi noto'g'ri qarashlar mavjud. Ba'zi insonlar qiz farzandni 'birovning mehmoni' deb hisoblaydi, uni kelajakda boshqa uyga ketadigan inson sifatida ko'radi va butun e'tibor va mablag'larini o'g'il farzandning bilim olishi, kasb egallashi uchun sarflaydi. Chunki, ularning fikricha, o'g'il farzand qariganda ota-onasiga qaraydi. Qiz farzand esa, go'yoki faqat turmushga chiqib, ro'zg'or bilan shug'ullansa, turmush o'rtog'i va qaynonasiga xizmat qilsa kifoya, degan noto'g'ri qarashlar mavjud. Bu esa ko'pincha qizlarni erta turmushga uzatishga sabab bo'ladi. Natijada, hayotga yetarlicha tayyor bo'lmagan yoshlar o'rtasida tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Bu esa oilada nizolar, hatto ajrimlarga olib keladi. Ko'pincha ota-onalar ikki yosh o'rtasiga aralashib, ularni ajratib qo'yadi va bu bilan muqaddas oila rishtasining uzilishiga sababchi bo'lishadi. Aslida ota-ona farzandlariga to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatishi, sabr, murosa va tushunish madaniyatini singdirishi zarur. Chunki yangi oilaga, yangi insonlar va ularning xarakterlariga moslashish uchun vaqt, tajriba va sabr kerak. Bugungi kunda ajrimlar sonining ortib borishiga ko'plab omillar sabab bo'lishi mumkin, biroq ularning asosiy ildizi — bilimsizlik va hayotiy ko'nikmalar yetishmasligidir. Ayolning ta'lim olishi — uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga, fikrlash doirasi va dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Bilim olgan ayol o'z ustida ishlaydi, kasb-hunar egallaydi va hayotini to'g'ri yo'lga qo'yishga intiladi.

Biroq shunga qaramay, ayrim oilalarda hanuzgacha ayollarning ishlashiga qarshi bo'lgan, ularning bilim va salohiyatini qadrlamaydigan erkaklarni uchratish mumkin. Bu holat ko'plab bilimli, salohiyatli ayollar o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon eta olmasligiga, jamiyatda malakali ayol mutaxassislar yetishmovchiligiga olib kelmoqda. Masalan, shifokorlik sohasini olaylik. Ba'zi erkaklar o'z ayolini nohaq rashk yoki ishonchsizlik sababli o'qitishni istamaydi, uni ko'p odamlar bilan muloqotda bo'lishi to'g'ri emas deb hisoblaydi va ishlashiga qarshilik ko'rsatadi. Biroq aynan o'sha erkaklar ayolini shifokorga olib borganda erkak vrach tekshirishini ham istamaydi. Bu esa shuni ko'rsatadiki, ayolning o'qishi — ayniqsa tibbiyot sohasida — nafaqat o'zi, balki jamiyat, oila, va hatto uni cheklayotgan erkakning manfaati uchun ham zarurdir. Ayol shifokorlarga ehtiyoj katta, chunki ayollar ham bemor bo'ladi, va ko'pgina holatlarda ularga aynan ayol vrachning xizmat ko'rsatgani qulayroq va zarurroq bo'ladi. Bu holat boshqa kasblar uchun ham xuddi shunday — malakali ayol kadrlar har bir sohada kerak. Bugungi kunda ko'plab sohalarda ayollar muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Ularning ijtimoiy hayotda faol bo'lishi, o'z fikriga ega bo'lishi va doimiy o'zini rivojlantirishga intilishi jamiyatda ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lishiga turtki bo'lmoqda. Shuning uchun ayollarning ta'lim olishi va kasb egallashi — jamiyat kelajagining kafolatidir. Tarixga nazar solsak, deyarli har bir buyuk shaxs ortida buyuk ona yoki fidokor ayol turganini ko'ramiz. Bunga ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan: Imom al-Buxoriy, Imom Abu Hanifa, Imom Shofe'iy, Ibn Sirin yoki Tomas Edison kabi mashhur shaxslarning muvaffaqiyatida ularning onalari muhim rol o'ynagan. Imom al-Buxoriy yoshligida ko'z nuridan mahrum bo'lgan edi. Onasi chin dildan duo qilib, ibodat bilan Allohdan shifo so'ragan. Bir kuni tushida Ibrohim (alayhissalom)ni ko'radi. U zot: "Ey volida, duolaring sharofatidan Alloh o'g'lingga ko'rish ne'matini qaytardi," — deb xitob qiladi. Onasi uyg'onib ketadi va o'g'lini ko'zidan nurlar yog'ilyotganini ko'radi. Bu holat nafaqat Imom Buxoriyning ko'z nurining qaytishiga, balki uning tarixdagi eng buyuk muhaddislardan biri bo'lib yetishishiga sabab bo'ladi.[3] Shunday insonlardan yana biri — Imom Shofe'iy. Islom tarixidagi yirik faqih va allomalardan biri bo'lgan bu zot bolaligidan tafakkuri, aql-zakovati va ilmga chanqoqligi bilan ajralib turgan. Bu fazilatlar faqat tug'ma emas, balki onasining go'zal tarbiyasi samarasidir. Otasi yoshligida vafot etganligi sababli, uni onasi yolg'iz o'zi tarbiyalagan. Oilaning iqtisodiy ahvoli og'ir bo'lishiga qaramay, onasi o'g'lini ilmi qilishni hayotining asosiy maqsadi deb bilgan. O'g'lini Makkadagi eng bilimli ustozlarga topshirgan, o'zi esa imkon qadar uni qo'llab-quvvatlagan. Onasi unga nafaqat Qur'on va hadisga muhabbat, balki

halollik, sabr, sadoqat va mehnatsevarlik kabi insoniy fazilatlarni ham singdirgan.[4] Bunday buyuk insonlar haqida qancha gapirsak ham, oz. Har bir davrda, har bir jamiyat va oilada islom ayollarining o'рни beqiyos bo'lgan. Hatto Qur'oni karimning bir nechta suralari ayollarga bag'ishlangani bu haqiqatning yaqqol isbotidir. Bugungi kunda ham yurtimizda ayollarning jamiyatdagi o'rniga yuksak baho berilmoqda. Prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni bilimdon, zamonaviy mutaxassis, malakali kasb egalari sifatida shakllantirish, sog'lom va mustahkam oila qurishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim sohasida yaratilgan imkoniyatlar e'tirofqa loyiqdir. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalariga qizlarning o'qishga kirish ko'rsatkichlari yildan-yilga ortib bormoqda. 2022-yil 7-martda qabul qilingan PF-87-sonli Prezident farmonining 3-bandiga muvofiq, davlat oliy ta'lim muassasalarining magistratura bosqichida tahsil olayotgan barcha xotin-qizlarning kontrakt to'lovlari davlat budjeti hisobidan, qaytarish shartisiz qoplab berilishi belgilandi. Ushbu maqsadlar uchun har yili kamida 200 milliard so'm ajratilmoqda.[5] Shuningdek, mamlakatimizda ilm bilan shug'ullanayotgan olima ayollar, ilmiy izlanish olib borayotgan tadqiqotchi xotin-qizlar ishtirokida forumlar, seminarlar, uchrashuvlar va davra suhbatlari tashkil etilmoqda. Bundan tashqari, ta'lim muassasalari va mahallalarda ilmiy-amaliy hamda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, ko'rik-tanlovlar o'tkazilmoqda. Ushbu faoliyatlar xotin-qizlarning ilm-fanga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayollarning bilimli bo'lishi, eng avvalo, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, tanqidiy fikrlash salohiyatini oshiradi. Bu esa ayollarga hayotda oq bilan qorani ajrata olish, noto'g'ri yo'llarga kirib qolmaslik va salbiy ta'sirlardan himoyalaniş imkonini beradi. Ma'rifatli ayol — bu bilimli va tarbiyali avlodning onasi demakdir. Shu bois, ayollarning ta'lim olishi nafaqat ularning shaxsiy taraqqiyoti, balki butun jamiyat istiqboli uchun ham muhim omildi. Bejizga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: "Oilada bir nafar qiz o'qib, oliy ma'lumotga, zamonaviy kasb-hunarga ega bo'lsa, xonadondagi muhit butunlay o'zgaradi", — deya ilm-ma'rifatning hayotiy ahamiyatini ta'kidlamaganlar. Zero, bir erkak o'qisa — bir oila ma'rifatli bo'ladi, bir ayol o'qisa — butun millat ma'rifatli bo'ladi. Shunday ekan, jamiyat taraqqiyoti yo'lida ayollar ta'limiga alohida e'tibor qaratish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Murod To'sin Olim tarbiyalagan onalar

2.Qudratulloh Sidiqmetov

Islom odoblari entsiklopediyasi. 2-juz.

-T.: "Hilol-Nashr", 2023.-592

3. Umumiy o'рта ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik/ S. Ahmedov,
B. Qosimov, R. Qo'chqorov, Sh. Rizayev. – T.: «Sharq», 2020. – 272 b.

4. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf
Иймон. Т.: «Hilol-Nashr», 2024. - 368 б.